

YOSHLAR SHAXSIY IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI STRATEGIYALARI

Po'latov Ro'zimurod Farhod o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi 2-bosqich talabasi

polatovrozimurod6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068177>

Annotatsiya. Zamonaviy o'quvchi shaxsini ma'naviy, intellektual va ijodiy jihatdan rivojlantirish muammosi dolzarb ahamiyatga ega ijtimoiy pedagogik va ustuvor masala sifatida kreativlik, kreativ qobiliyatlar, intellekt, intellektual faoliyat, ijod, ijodkorlik, intellektual ijodkorlik, qobiliyatlar, intellektual-ijodiy qobiliyatlar, ijodiy tasavvur, intellektual-ijodiy jarayon, faoliyat kabi tushunchalarni o'rganadi.

Kalit so'zlar. Mulohaza, rivojlantirish, maqsad, yoshlar, shaxsiy ijodkorlik.

Intellektual-ijodiy qobiliyatlar – bu shaxsning ta'sirchanligi, predmetni idrok qilishining kuchliligi va yaxlitligi, u to'g'risida keng ma'lumotlarga ega bo'lish, tafakkur o'zgaruvchanligi va tezkorligi, mantiqiy va savodli mulohaza yuritish, tizimli harakatlar, sintez-tahlil-sintez, ijodiy ifodalay bilish, umumlashtirish va xulosalash, o'z fikriga ega bo'lish, ishni oxirigacha yetkazish, ishchanlik, o'z bilimlarini boshqalarga yetkaza olish kabi asosiy kreativ fazilatlar majmui bo'lib, nafaqat yuksak ijodiy rivojlanishni, balki umuman shaxs rivojlanishining muhim omili, har qanday faoliyatdagi muvaffaqiyatning garovi, kishilar bilan muloqot, kundalik faoliyatdagi yutuqlar omilidir. Kreativlik qobiliyatining asosiy mezonlarini egiluvchanlik (aqliy tafakkur), tezkorlik (vaqt birligidagi g'oyalar soni), o'ziga xoslik (tafakkur, yangi g'oyalar), metafora (g'ayrioddiylik, g'aroyiblik), g'oya va tafsilotlarni idrok qilish, sezuvchanlik, qiziquvchanlik (hayratlanish qobiliyati, sinchikovlik, ochiqlik), aniqlik (aniq fikrlash qobiliyati), takomillashtirish, ijod mahsuliga tugallanganlikni baxsh etish, dadillik kabilar tashkil qilib, ular zarur motivatsiya asosidagina rivojlanadi.

U faol idrok qilish faoliyati asosida intellekt (aqliy qobiliyatlar tuzilmasi, aqliy operatsiyalar, dadil mulohazalar tizimi) bilan bog'liq holda rivojlanadi hamda vaziyatlarga samarali individual yondashuvlarda namoyon bo'ladi. Kreativ qobiliyatga xos asosiy xususiyatlar qatoriga o'ziga xos tafakkur, mustaqil, dadil, shaxsiy fikr; muayyan masala yechimini topishda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni boshqalarini hal etishga ko'chirish; obyektning qismlarining birligida, yaxlitlikda idrok qilish; tahlil qilish va sintezlash qobiliyati; kerakli axborotni zarur paytda uzatish; turlicha idrok qilish, kuzatish, tekshirib borish; o'xshatish; ichki tuyg'uni (intuitsiyani) ishga solish; ajrata bilish, talqin qilish; ijodiy taxmin qilish va tasavvur etish; yakuniga yetkazish, takomillashtirish; aks ettirish, tubdan o'zgartirish kabilarda ham namoèn bo'ladi. Tadqiqot jarayonida motivatsiya, relaksatsiya, o'quvchilarda ijodiy izlanish mavjudligini rag'batlantirish kabi usullarni qo'llab, ularning shaxsiy faolligini oshirishga, me'moriy yodgorliklarning badiiy va estetik xususiyatlarini anglashga qaratilgan sinfdan tashqari mashg'ulotlardagi intellektual-ijodiy faoliyatni jarayon sifatida baholab, o'quvchi shaxsida o'quv va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish hamda uning faol, anglangan-motivatsion, aniq bir maqsadga yo'naltirilgan, ehtiyojlariga asoslangan, metodik, natijali-bashoratlangan, intellektual ijodiy muloqotlarini ta'limning amaliy va nazariy shakllari, innovatsion didaktik metodlarini qo'llash asosida takomillashtirishga harakat qildik. VIII-IX

sinf o'quvchilarida kreativlik qobiliyatini rivojlantirish maqsadida ularning psixologik yosh o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda suhbat, anketa, test, savolnoma va boshqa diagnostik vositalar orqali mavjud kreativlik qobiliyatini tegishli tashxislash, unda mavjud bo'lgan va rivojlana boshlagan kreativlik qobiliyatini, jumladan, fikrlash va ijod qilish bilan bog'liq tafakkur darajasini aniqlashni zarur deb topdik. O'quv jarayonida milliy-madaniy meros idrok qilinibgina qolmay, intellektual-ijodiy nuqtai nazardan o'rganilishi zarur. Chunki intellektual-ijodiy kreativ idrok qilish va uni ijodiy faoliyat jarayoniga joriy etishni, zarur kommunikativ munosabatlarni amalga tatbiq qilishni sinfdan tashqari sharoitlarda to'liq amalga oshirish mumkin. VIII-IX sinf o'quvchilari bilan amalga oshiriladigan intellektual ijodiy ishlar tizimi va sifatiga quyidagi talablar qo'yiladi: mashg'ulotlar mavzusi va mazmunning mutanosibligi; variativlik va komplekslilik; tarixiy-madaniy materialni o'rganish davomiyligi va murakkablashganligi; o'quvchida kreativlik qobiliyatni rivojlantira olish; ularni o'z-o'zini kreativ rivojlantirishga yo'naltirish. Kreativ qobiliyatni o'stirishga qaratilgan faoliyat (idrok qilish, axborot materiallarini ijodiy tayèrlash, ularning turli o'quv auditoriyalarida ijtimoiylashtirilishi) o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lib, ularning ehtièjariga mos keladigan, ahamiyatli, zarur o'quv faoliyati hisoblandi. Bunday faoliyat, ayniqsa, yuqori sinf o'quvchilarini o'ziga jalb qiladi. Bu yosh davri idrok qilish, ijodiy faollik, shakllangan intellekt, ijodiy potensial, ijtimoiy-kommunikativ faoliyatga intilish, intellektual-ijodiy rivojlanish, takomillashishga intilishning kuchliligi bilan ajralib turadi. O'smirda nafaqat ijodiy-intellektual, balki muloqot qilish, ijtimoiy faoliyatga intilish, ommaviy axborot vositalari, milliy va jahon madaniyatiga qiziqish, o'z bilimlari bilan o'rtoqlashish kabi ijtimoiy-kommunikativ qobiliyatlar ham shakllanadi. Unda oldindan sezish, rejalashtirish, mas'uliyat, qat'iyat, o'z-o'zini boshqarish, nazorat qilish kabi emotsional, intellektual va irodaviy xususiyatlar faollashadi. Biz ushbu tadqiqot ishimizda O'zbekiston tarixiy-madaniy yodgorliklarini ijodiy o'rganish bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarning mujassamlangan axborotlarni anglashga qaratilgan intellektual-ijodiy faoliyatiga tayanib, ularda kreativ-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga harakat qildik.

Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning emotsional-irodaviy xususiyatlari, ularning qiziqishi, istagi, ehtièji motivatsiyaviy omil sifatida faollashtirildi. Ushbu jarayon samaradorligiga o'quvchi kreativ qobiliyatini rivojlantirish mexanizmlarini har taraflama takomillashtirish orqali erishildi. Mexanizm – tabiat qonunlariga ko'ra amal qiladigan hodisa èki harakatlar tizimi, shuningdek, uning amalga oshishiga ko'maklashuvchi qurilma èhud asboblardir. O'quvchilarda kreativlik qobiliyatini rivojlantirish mazkur jaraènni amalga oshirishga qaratilgan psixologikpedagogik mexanizmlarni faollashtirishni talab etadi. Bunday psixologikpedagogik mexanizmlar quyidagilardan iborat: motivatsion mexanizm– motivsiz, xohish-istaksiz qobiliyatlar yuzaga chiqmaydi; operatsion mexanizm – operatsiya (usullar) yordamida qobiliyatlar namoyon bo'ladi; funksional (jarayonli) mexanizm – ruhiy jarayonlar sifati orqali qobiliyatlarining operatsion mexanizmlari amalga oshadi; innovatsion metodlar, usul, uslub va vositalar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'quvchi yoshlarni zamon talablariga muvofiq yangicha ishlash va fikrlashga; izlanish, tashabbuskorlik va tadbirkorlikka chaqirmoqda. Shu sababli ta'lim tizimi va mazmunini takomillashtirish, uni real hayotga yaqinlashtirish, shuningdek, yoshlarda intellektual-ijodiy rivojlanish; ijtimoiy kommunikativ qobiliyatni o'stirish lozimdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining so'nggi yillarda qabul qilingan qator qarorlari va farmonlarida ham ushbu g'oya yetakchi o'rinni

egallaydi. O'quvchilar intellektual-ijodiy – kreativ faoliyati katta ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega bo'lib, u barkamol avlodning bazaviy sifatlari va qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirishning omilidir.

Demak, mazkur jaraënda inson ma'naviyatining muhim qirralari shakllantiriladi, rivojlantiriladi va takomillashtiriladi. Zero, uzluksiz va izchil intellektual-ijodiy faoliyat shaxsda intellektni, ya'ni fikrlash qobiliyati va kreativlik (o'ziga xos qadriyatlarni yaratish, nostandart, ijodiy qarorlarni qabul qilish qobiliyati)ni rivojlantiradi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi markazida shaxsning intellektual ijodiy potentsiali (shiddatli qiziquvchanlik, idrok qilishga oid faollik; idrok qilishning kuchliligi, dadil, o'ziga xos tafakkur, tahliliy, ijodiy, umumlashtirilgan bilimlarni amaliy faoliyatga ko'chirish qobiliyati kabilar), intellektual-ijodiy, ayniqsa, ma'rifiy-funksional qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi turadi, o'z navbatida, idrok qilishga oid faoliyatga qiziqish; fikrlarni mantiqiy, aniq, yorqin va tushunarli tarzda ifodalash zarur lug'aviy tushunchalar zahirasiga ega bo'lish, undan foydalana bilish, ijtimoiy-kommunikativ qobiliyatlarni safarbar qilish, o'z-o'zini tanqid qilish va uzluksiz takomillashtirish kabi o'ta muhim layoqatlarni rag'batlantiradi. Shu sababli Milliy dasturda "...inson qobiliyatlarini ochib berish va uning xilma-xil ta'limiy ehtiyojlarini qanoatlantirish" vazifasi ilgari surilgan.

O'tgan vaqt mobaynida ta'lim amaliyotida ushbu vaziflarni hal etishda birmuncha yutuqlarga ham erishildi. Xususan, maktablarda tarixiy-madaniy merosni o'rganish bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni ijodiy faoliyatga yo'naltirish muammosi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Buyuk mutafakkirlar: al-Xorazmiy, imom Buxoriy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Xo'ja Ahmad ta'kidlagan muhim ma'naviy fazilatlar quyidagilardir:

1. – ijodiy faoliyatga qodir bo'lgan shaxsning intellektual-ijodiy rivojlanishini afzal ko'radigan, umummilliy va milliy ahamiyatga ega oliy qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonida shakllantiriladigan tizim hosil qiluvchi fazilat,
2. – "uning hayotiy faoliyati asosini barhayot insoniy qadriyatlar tashkil qilib, shaxs rivojlanishi va o'z-o'zini boshqarishining eng oliy darajasi sanaladi" Yassaviy, Alisher Navoiy, Ogahiy va boshqa buyuk ajdodlarimiz, shuningdek, Mahmudo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat kabi ma'rifatparvarlar pedagogik merosi madaniy-ma'rifiy tarbiyaning asosini tashkil qiladi; bu zamonaviy yetuk shaxsni shakllantirishning ishonchli yo'nalishidir. Agar o'quvchi shaxsi xususiyatlari tizimi shu talablarga javob bera olsa, u ijodiy faoliyatini muvaffaqiyat bilan amalga oshira oladi, agar talab qilingan xususiyatlardan birortasi rivojlanmagan bo'lsa, o'quvchi faoliyatning muayyan turiga nisbatan kam qobiliyatli deb xarakterlanadi. Har qanday qobiliyat shaxsga tegishli bo'lgan murakkab tushuncha hisoblanadi. Qobiliyat o'quvchining ham umumiy, ham maxsus rivojlanishida maksimal olg'a siljishini, ijrochilik va ijodkorlik faoliyatida yuqori natijalarga erishishini ta'minlaydi. Qobiliyatli o'quvchi mutaxassislikka to'g'ri yo'nalish oladi, uni tez egallay oladi va yuqori mahoratga erishadi, ishlab chiqarish, fan yoki madaniyatga yangilik kirita oladi. Ko'nikma va malakalar esa qobiliyatga yaqinroq turadigan tushunchalardir. Ular faoliyat mexanizmini tashkil qilib, qobiliyat bilan birgalikda mahoratga erishishni ta'minlaydi, buning natijasi o'laroq, o'quv faoliyatida katta yutuqlarga erishiladi. Qobiliyatli o'quvchining ko'nikma va malakalari ko'p qirrali bo'ladi. Ko'nikma va malakalar yetarli bo'lmagan qobiliyatni birmuncha to'ldirishi ëki qobiliyatning kamchiligini tuzatishi mumkin. Demak, qobiliyat

ko'nikma va malakalarning paydo bo'lish jaraenida rivojlanadi. Intellektual-ijodiy qobiliyatlar – bu shaxsning ta'sirchanligi, predmetni idrok qilishining kuchlilik va bir butunligi, u to'g'risida keng ma'lumotlarga ega bo'lish, tafakkur o'zgaruvchanligi va tezkorligi mantiqiy va savodli mulohaza yuritish, tizimli harakatlar, sintez-tahlil-sintez, ijodiy ifodalay bilish, umumlashtirish va xulosalash, o'z fikriga ega bo'lish, ishni oxirigacha yetkazish, ishchanlik laeqati, o'z bilimlarini boshqalarga yetkazish qobiliyati kabi asosiy kreativ fazilatlar majmui, nafaqat yuksak kreativ rivojlanishni, balki umuman shaxs rivojlanishining muhim omili, har qanday faoliyatdagi muvaffaqiyatning garovi, kishilar bilan muloqot, kundalik faoliyatdagi yutuqlar omili ekanini bilishlari uchun o'quvchilar faoliyati yetarlicha ijimoiy ahamiyatga ega bo'lishi zarur.

Qobiliyatlarni rivojlantirishning optimal usullari samaradorligi o'qituvchining mahoratiga, o'qitish texnologiyalarini qay darajada mukammal egallaganiga bevosita bog'liq bo'lib, ularni qo'llashda o'qituvchidan yuksak mahorat, nutq ravonligi, pedagogik taktika talab etiladi. O'qituvchi ta'lim natijalarini bashoratlash, tahlil qilish va diagnostikalash ko'nikma va malakalarini puxta egallagan bo'lishi, muammoli ma'ruza va ta'limga evristik yondashuvni bilishi, mashg'ulot jarayonini oldindan loyihalay olishi, to'g'ri texnologiyalashtirishi zarur. VIII-IX o'quvchilari uchun asosiysi jamoa tarkibida o'zligini to'liq namoyon etish, kasbga to'g'ri yo'nalish olish, mustaqil fikr, kreativ yondashuvga ega bo'lishdir. Shuningdek, u shaxsiyatli qadriyatlar, intellektual va ijodiy potensial; o'ziga nisbatan ishonch; qadimiy me'morchilik to'g'risida zarur tarixiy-madaniy bilimlarni egallash, yangilikni idrok qilish, tafakkur faolligi va ijodkorligi, estetik tuyg'u, o'z kreativ (intellekt+ijodkorlik) ni oshirish, o'z ijtimoiylashuvini jadallashtirish ehtiyojiga, ya'ni motivatsiyaga ega bo'lishi lozim. Afsuski, o'quv-tarbiya jarayonida, jumladan, sinfdan tashqari ishlarda o'quvchilarda ushbu xususiyatlarni o'stirishga, ularda ijodiy tafakkur va ijodiy tasavvurni tegishlicha rivojlantirishga, ijodkorlikka yo'naltiruvchi metodlarni qo'llashga yetarlicha e'tibor berilmaydi.

Xulosa. Maktablarimiz ulug' milliy-ma'naviy merosimiz va umuminsoniy qadriyatlarni ifodalaydigan ijtimoiy-tarixiy, madaniy-estetik va badiiy materiallar asosida ushbu muammolarni ijtimoiy hal etishning pedagogik asoslariga muhtojdir. Masalan, yuqori sinf o'quvchilarining Samarqanddagi Bibixonim madrasasiga bag'ishlangan ijodiy topshiriqlari va intellektual-ijodiy ishlarini o'rganish ularda kreativ qobiliyatni ijtimoiy negizda faollashtirish zarurligini ko'rsatdi. Zero, O'zbekiston tarixiy-madaniy edgorliklarini kreativ o'rganish o'quvchidan ijodiy munosabat; muayyan bilim, tushuncha, tasavvurni; kreativ – intellektual-ijodiy qobiliyatlarini; ularning faollashtirilishi va ijtimoiylashtirilishini talab etadi.

References:

1. Innovatsion ta'lim texnologiyalari /Muslimov N.A., Usmonboyeva M.X. Sayfurov D.M., Turayev A.B. - T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015.
2. Muslimov N.A. Bulajak kasb ta'limi utsituvchilarini kasbiy shakllantirish /Monografiya. - T.: Fan, 2004
3. Turdiyeva M. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida pedagogik tafakkurni shakllantirish. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2008.
4. M. Imomnazarov. Milliy ma'naviyatimiz asoslari. T., O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006,

5. G.Gaffarova, M.Abdullayeva. Tasavvufning kognitiv tizimi zamonaviy falsafa prizmasida. Academic Research in Educational Sciences, 1(3), 102-114
6. G.Gaffarova. Konstruktivizm paradigmasi: falsafiy taxlil. Academic Research in Educational Sciences, 2(4), 733-740, 2021.
7. Po'latov, R. Z. F.O. (2023).YOSHLARDA KREATIV FIKRLASHNING YORDAMCHI OMILLARI VA MEZONLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (5), 1273-1277.
8. Po'latov, R.F. o'g'li. (2023). Ta'lim muassasalarida huquqiy ta'lim zaruriyati. Educational Research in Universal Sciences, 2 (2), 323-327